

“Türkiye’de Dijital Dönüşümün Yol Haritası Yok” Mehmet Bedii Kaya* ile Kişisel Verilerin Korunması Üzerine Bir Söyleşi

Söyleşi: Cemil TUNÇ

Av., Doktorant, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Programı,
av.cemiltunc@gmail.com 0009-0002-5526-1171

Temel insan hakları ve buna ilişkin metinlerin hikayesi herkesçe malum. Tarihsel süreçte, insanın var olmakla kazandığı onur, şeref ve haysiyetine temas eden her hak, hem anayasalarda hem de uluslararası sözleşmelerde koruma altına alınmaya çalışılmıştır. Yüzyıllar içinde yaşanan acı tecrübeler, korunmaya muhtaç temel insan haklarının ne’ini de belirlemiş ve giderek bu kapsam genişlemiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreği ile yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini içine alan elli yıllık vetirede, bilişim teknolojilerindeki hızlı ve devrimsel nitelikte gelişmelerle birlikte insan haklarının klasik tanımları ve kapsamının yeterli olup olmadığı tartışmaya açılmıştır. Yine bu süreçte, finansal güç bakımından pek çok ulus devleti geride bırakan teknoloji şirketleri, bilhassa arama motorları ve sosyal medya uygulamaları eliyle, dünyanın her yerinden pek çok devletin vatandaşına ait kişisel veriye erişme, bunları depolama ve başta ticari olmak üzere, siyasi ve istihbari amaçlarla kullanmak üzere işleme imkanına kavuştu. Tam da bu noktada kişisel verilerin ne olduğu ve kimin bu verileri ne şekilde hangi rızaya dayanarak kullanabileceği konusu önemli bir mesele olarak karşımızda belirdi. Başta Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere bu riskin farkında olan devletler erken dönemlerden itibaren çeşitli düzenlemeler yapmaya, kurumlar ihdas etmeye başladılar. Türkiye’de de geç de olsa kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapıldı ve farklı kurumların bünyesinde çalışmalar yürütülmeye başlandı. Hız kesmeyen teknolojik gelişmeler, yapay zekâ tartışmaları, internetin yaygınlığı ve hızının katlanarak artması karşısında, kişisel verilerin mahremiyetinin ihlal edildiği, rıza dışında depolanıp işlendiği ve paylaşıldığı, yine bu verileri depolayıp işleyen şirketlerin etkin biçimde denetlenmediği konusundaki endişelerin her geçen gün arttığı günümüzde, konuyu meselenin yetkin uzmanlarından, bilişim hukukunun Türkiye’deki ilk akademisyenlerinden biri olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bedii Kaya ile konuştuk.

Cemil Tunç: Kişisel verilerin korunması meselesinin felsefi ve tarihi arka planından başlayalım isterse-
niz. Malumunuz, bütün hukuki düzenlemelerin doğuşu bir ihtiyacın karşılanmasına matuftur. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları kanun koyucuyu harekete geçmeye zorlar. Kişisel verilerin korunması ihtiyacı, uluslararası hukuk nezdinde nasıl bir zeminde doğdu?

Mehmet Bedii Kaya: Bu mesele 1940’lı 50’li yıllara kadar, Nazilerin Yahudileri fişlemesine kadar götürülür. Esasında mahremiyet ihtiyacının kökü yüzyıllar öncesine kadar uzanır. Fakat ciddi manada kişisel verilerin risk altında olduğu fikri bilgisayarın, internetin hayatımıza girmesiyle beraber düşünül-
meye başlanıyor. Avrupalılar pragmatiktir, verilerin bilgisayarlara aktarılması ile birlikte bunun büyük bir risk barındırdığını düşünmüş ve risk temelli bir çözüm arayışına girişmişlerdir. Arka planda hep teknolojiye karşı bireyin ve mahremiyetinin korunması fikri var. Bunun için de temel hukuki çerçeveler oluşturulmak istenmiş ve nihayet hesap verilebilmesini temin eden bir mekanizma kurulması düşünül-

* Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
mehmet@mbkaya.com 0000-0001-5256-9854

müştür. Avrupa’nın bu konuda sicili iyi de değil, zira tarihsel süreçte özellikle bazı sağlık verilerinin, din ve ırk ile ilgili verilerin amaçsız ve fütursuzca işlenmesinin ne gibi sonuçlara yol açtığını gördüğü ve bilhassa bilgisayarlarla bu verilerin işlenmesinin potansiyel sonuçlarını tahmin ettiği için, bu konuda, temelinde hesap verilebilirliği temin eden düzenlemeler getirmek gereği duymuşlardır.

Cemil Tunç: *Başka bir soruda dile getirecektim ama bu bağlamda sorulması daha uygun olur. Kişilerin mahremiyet ihtiyacının tabii bir uzantısı olarak korunmaya muhtaç olan kişisel verilerin kime yahut neye karşı müdafâ edilmesi gerekiyordu? Örneğin, pandemi döneminde paylaşılan sağlık verilerinin ilaç şirketleri ile paylaşılıp paylaşılmadığı, sosyal medya platformlarında elde edilen verilerin seçim çalışmalarında kullanılıp kullanılmadığına dair iddialar çokça tartışıldı. Şu durumda bireylerin kişisel verileri, mahremiyeti, şirketlerin mi, devletlerin mi yoksa her ikisinin birden mi tehdidi altında?*

Mehmet Bedii Kaya: Şöyle diyelim, önce en büyük güç devletlerdeydi. Doksanlı (1990) yıllardan itibaren, bilhassa teknoloji şirketlerinin hem finansal hem de yetkinlik olarak devletleri aşmasıyla hedef ve öncelik değişti. Önce devleti, kamuyu disipline etme şeklindeydi, sonra şirketleri de disipline etme şeklinde karşımıza geldi. Örneğin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın bir kararında şöyle bir tespit var: *Arama motorunu küçümsemeyin.* Arama motorundan önce bu kadar bilgiyi ancak devletler ve istihbarat kuruluşları bir araya getirebiliyordu ama şimdi çok basit bir arama moturu bile insan hayatının çok farklı noktalarındaki veriyi bir araya getirip korelasyon kurdurabiliyor. Meselenin diğer bir yanı da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa arasındaki diplomatik savaş. Bir yandan Avrupa yaşıyor ve inovasyonda geride kalıyor. Bir yandan Çin, ciddi teknolojik hamleler yapan bir devlet haline geliyor. ABD ve Çin’in teknolojik üstünlüğüne karşı bir reaksiyon olarak da doğuyor kişisel verilerin korunması. Avrupa devletleri, teknoloji şirketlerini disipline etmesi ve insan haklarına saygıyı minimum düzeyde de olsa temin etmesi gerektiğini düşünüyor.

Cemil Tunç: *Kişisel verilerin korunmasının düşünsel arka planına ve temelde neyin kime karşı koruduğuna dair yaptığımız bu açıklamalardan sonra şunu sormak istiyorum: Bilhassa ülkemizdeki kanun okuryazarlığı, birey olarak haklarımızı düzenleyen kanun, tüzük, yönetmelik ve uluslararası sözleşmeleri bilme ve anlama düzeyi dikkate alındığında, böylesine hassas bir konunun sadece kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerle düzenlenmesi yeterli bir koruma sağlıyor mu?*

Mehmet Bedii Kaya: Mevzuat önemli ama sadece bir başlangıç. Avrupa’da mevzuatla birlikte kurumlar da kuruldu. Türkiye’de de Avrupa’daki kurumlara paralel Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) kuruldu. Elbette bunlar tek başına yeterli değil. Vatandaşın da farkındalığının olması gerekiyor. Bir yandan sürekli farkındalık çalışmaları yapılıyor. Esasında bunlar temel insan hakları düzenlemeleri. Şöyle bir örnek vereyim: Kişisel verilerle ilgili düzenleme, insan hakları hukukundaki ispat külfetini tersine çeviriyor. Veriyi işleyen, veriyi hukuka uygun biçimde işlediğini ispatlamakla mükellef. Normalde iddia eden iddiasını ispatlamakla mükellefken kişisel verilerin korunmasında tam tersi bir süreç işliyor. Yeni estürmanlar geliyor, dünyada hiçbir otorite hiçbir sosyal medya şirketini denetleyecek güçte değil. Bu durumda idarenin akıllı denetim mekanizmaları geliştirmesi gerekiyor. Denetim ve hesap verilebilirlik için yeni araçlar geliştiriliyor bu yüzden: Sertifikasyonlar, yeni davranış kuralları gibi. Sorun şu, “mevzuat çıkardık, şu kadar para cezası öngördük” gibi düzenlemeler yeterince işe yaramıyor. Şöyle bir örnek vereyim: KVKK, bizde kurulduğu günden beri beş yüz milyona yakın para cezası kesmiş. Vatandaşın cebine ne girdi bu paradan? Bir vatandaşın medeni hukuktan kaynaklanan kişilik hakkı ihlal edildi diye devletin kasasına para giriyor. Demek oluyor ki, ceza kesmek burada mevzu değil, cezasını öder, yoluna devam eder şirketler. Burada daha etkin ve kolay tazminat mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu tazminat mekanizmaları piyasaya bir giriş engeli olarak belirirse, şirketler o zaman kendine çekidüzen verir. Bu alanda insan hakları aktivizmi artarsa şirketler bu konuda hoyratça davranamaz. Burada ise ne yapılıyor, KVKK’ya şirketleri

şikayet yoluna gidiliyor. Yap, ne olacak ki, 5 milyon, 10 milyon para cezası kesiliyor, ne olacak ki, ödeyip geçiyor. Bu iş para mevzusu değil. Burada kaynakta işi çözmek gerekiyor. Zaten Avrupa'nın da 1995/46 direktifinden Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne (EU General Data Protection Regulation:GDPR) geçmesinin de esprisi bu: Hesap verilebilirlik mekanizması, risk temelli yaklaşım, etki değerlendirmesi. Yani şirketler henüz verileri işlemeden, bu işlemeyi usulüne uygun yapacağını ispat etmesi gerekiyor. Burada manalı olan bu. Bakın izinsiz SMS'ler nedeniyle 150 milyon para cezası kesmiş İdare. SMS geliyor, siz rahatsız oluyorsunuz, hazine zenginleşiyor. Mesela ABD'liler bunu güzel çözmüş. Şirket izinsiz mi aradı, hukuka aykırı biçimde SMS mi gönderdi, "vatandaşa 300 dolar öde, yoksa sana milyon dolar ceza keserim" diyor. Şu an siz kişisel veriler ile ilgili bir tazminat davası açsanız beş yıl sürer, ispat edemezsiniz zararı ve illiyeti, dava aleyhinize sonuçlanır. Sonuç olarak İdarelerin daha stratejik hareket etmesi gerekiyor. İdarenin az kaynağı var ve bu kaynakla maksimum fayda üretmesi gerekiyor. O yüzden ıvır zıvır şirketlerle değil, asıl büyük, en çok ihlal yapan şirketlere yoğunlaşması gerekir.

Cemil Tunç: *Çocukların kişisel verilerinin korunması konusunda kanunda açıklayıcı bir hüküm yok malum, zaten bu konu Avrupa Birliği müktesebatına da 2018'de girmiş. Bizde ise hâlâ genel hükümlere göre rızanın aranması bahis konusu ediliyor. Kişisel verilerin istismarı konusunda saldırıya en açık kesim esasında çocuklar bir bakıma. Çocuklarda bu hususta bir farkındalık oluşturmaya dönük çalışmalar var muhakkak ama çocukların kişisel verilerinin korunması adına, hem mevzuat hem uygulama bakımından burada daha pratik ve dişe dokunur bir çözüm olabilir mi?*

Mehmet Bedii Kaya: Çocukların kişisel verileri konusunda mevzuatı anahtar görmemek gerek. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler bir başlangıç. Avrupa'da ne var, dijital hizmetler yasası var. Avrupa'da yine çocuğun yaşına uygun tasarımlara ilişkin özel kodlar var. Mesele sadece kişisel veri, açık rıza mevzusu değil. Avrupa Birliği burada da paradigmayı değiştiriyor ve çocuğa uygun tasarım geliştirme yükümlülüğü getiriyor. Yani nedir, tasarımda koruma. Yani henüz tasarımda, kaynakta senin mahremiyeti koruman gerekiyor. Bunu sağlamadığınız sürece, istersen anne babanın noterden açık rızasını al, bu hukuki bir koruma değil, burada hedef kitleni bilmen gerekiyor. Hedef kitleni bildikten sonra ona uygun bir koruma sağlaman gerekiyor. Bu korumaya göre tasarımını gerekirse değiştirmen, riskleri değerlendirmen gerekiyor, yani yine senin risk temelli hareket etmeni istiyor. Bunu sadece kişisel verilerin düzenlenmesi ile yapamazsın. Bizde 2020'de buna ilişkin 5651 sayılı kanunun ek dördüncü maddesinde, sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bazı düzenlemeler getirildi ama hala onlar efektif biçimde uygulanmıyor. Özellikle tekrar belirtmek gerekir ki, konu sadece mevzuat değil, mevzuatın paradigmayı değiştirmesi ve inovasyonu öldürmeden dengeli biçimde, üstün bir kamusal yarar gözetilerek tasarımda korumayı sağlaması gerekiyor. Ve sadece çocuklar için değil, yaşlı ve engellileri de bu dezavantajlı grup içinde değerlendirip, tasarımda korumanın bütün dezavantajlı gruplar bakımından genişletilmesi gerekiyor.

Cemil Tunç: *Söylediklerinizden yola çıkarak şöyle söyleyebilir miyiz? Mevzuata, çocuklara ve diğer dezavantajlı gruplara ilişkin koruyucu hükümler getirmeniz yetmiyor, bunu kaynağında koruma tedbirleri ile pekiştirmeniz gerekiyor.*

Mehmet Bedii Kaya: Evet, aynen öyle. Yani tasarımı değiştirmeden, tasarımın sıfır noktasında bunu yapmalısınız. Kişisel veriler bakımından, "Bu bir değer, buna uymaman senin bu alanda hizmet vermeni yasaklayacak bir şey" demediğiniz sürece, konuyu sadece "iş olduktan sonra"ya getirirseniz, tasarım aşamasında müdahil olamazsanız hiçbir ehemmiyeti yok.

Cemil Tunç: *Malumunuz, yapay zekâ meselesinde, bilişim teknolojilerinin geldiği noktada büyük sıçramalara, hızlı değişim ve dönüşümlere şahit oluyoruz. Şimdi elimizde, kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir temel kanun ve buna ek olarak getirilen düzenlemeler var. Önemli teknolojik gelişmelerle birlikte mevzuatta gördüğümüz eksiklikleri, açıkları giderme yoluna gidiyoruz. Yapay zekâ hayatımızda daha çok yer etmeye başla-*

diğında da yine böyle mi olacak, yani kişisel verileri koruma meselesinde neyi eksik bıraktık mı diyeceğiz? Yapay zekâ alanındaki mevcut ve muhtemel gelişmeleri dikkate aldığımızda, kişisel verilerin korunması bakımından ciddi bir risk görüyor musunuz?

Mehmet Bedii Kaya: Elbette, özellikle ihlaller nitelik değiştirecek, boyut değiştirecek, çok daha ileri seviyede siber tehditler ortaya çıkacak, burası tartışmasız ama bizim aklımıza hemen regülasyon geliyor, kanun çıkartalım, deniyor. Mesela Avrupa oturdu, önce yeni bir strateji belirledi: *Dijital Tek Pazar Stratejisi*. Böylece dijital dönüşümün çerçevesini çizdi ve 2014’ten itibaren adım adım her şeyi deklare ederek gitti. Bizde sorun şu: Bir olaya ilişkin bir mevzuat yapılıyor, diğer taraf eksik kalıyor. Mesela, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun o soruna ilişkin bir maddesi değişiyor. Ama bu işin, yani dijital dönüşümün temel hukuki boyutu bizde eksik olduğu için burada sorun yaşıyoruz. Mesele yapay zekâ gelecek, hemen bir yapay zeka yasası çıkaralım, siber güvenliğe ilişkin yasa çıkaralım, denecek. Ama bizim bu konudaki temel eksikliğimiz şu: Türkiye’de dijital dönüşümün yol haritası yok. Bu nedenle koruma tedbirlerimiz dağınıklık arz ediyor ve amaca hizmet etmiyor. Burada bütüncül bir dijital dönüşüm ile ilgili bizim yol haritamızı ve stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Arkasından çıkarılacak mevzuatı bu bütüncül yaklaşıma uygun olarak ele almamız gerekiyor. Avrupa’da buna ilişkin yasaların hepsi Avrupa GDPR’ı, Avrupa’nın Dijital Hizmet Yasası, Avrupa’nın Yapay Zekâ Yasası, hepsi zaten üç dört tane estrüman kullanıyor: *Risk temelli yaklaş, hesap verilebilirliği sağla, işlem kayıtlarını tut, riski önlemek için etki değerlendirmesini yap*. Yani Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok, yasa fetişizmi bizi bir yere götürmüyor. Kamu kurumlarının önce bu meseleyi içselleştirmesi, sivil toplumun buna dahil olması gerekiyor. Kaç tane sivil toplum örgütü sayabilirsiniz mahremiyet alanında çalışan, yok. Örneğin çocuklarla ilgili çalışan üçyüz tane dernek sayarsınız, çocukların kişisel verilerinin korunması, çocukların mahremiyetinin korunması ile ilgili bir tane dernek sayamazsınız. Yani sivil toplum i farkında değil, hâlâ klasik istismar döneminde kalmış görünüyor. Çocuğun üstün yararının korunması bakımından Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne tarafız biz de. Bunu nasıl yorumlayacağız? Çocuğa kaç yaşına kadar sosyal medyayı kullanılmayacağı, anne baba nereye kadar neye rıza verebilir? İki yaşındaki, üç yaşındaki çocuğunun videolarını video oynatma platformlarında kullanmaya başlıyor ebeveynler, buna ne kadar müsaade edilecek? Bu noktada şunu söylememiz gerekiyor: Makro plan olmadığı sürece, yapılan veya yapılacak düzenlemeler eksik kalacaktır.

Cemil Tunç: *Sayın Hocam, tam da bu noktada şunu sormak istiyorum: Dijital dönüşüm konusunda bir çerçevemiz, bir yol haritamız yok dedik. Peki bu çerçevenin zemininde nasıl bir anlayış yatmalı? Bireyi mi, toplumu mu, devleti mi öncelikle bu çevreye çizilirken? Sınırların kalktığı, dünyanın tek devlete, tek topluma evrilmesi gerektiği yönünde görüşlere rastlanırken, öte tarafta her devletin sınırlarını, ulusunu öncelikle gerektigine dair kuvvetli eğilimler de var. Bu bağlamda, özellikle göç nedeniyle artık pek çok ülkenin nüfus yapısının hızla değiştiği göz önüne alındığında, polisin ve istihbarat görevlilerinin bireyin kişisel verilerini öğrenme, işleme ve saklama bakımından aldığı tavır önemli hale geliyor. Bu tartışma zemininde, dijital dönüşüme dair makro planımızın zemininde nasıl bir anlayış yer almalı?*

Mehmet Bedii Kaya: Avrupa düzenlemelerinde polise deniliyor ki, senin kolluk faaliyetlerini, güvenlik ve istihbarat amacıyla yaptığın denetimleri engelleyemem, bunlara yerindelik denetimi de yapamam. Diyor ki, “ben senin bilişim sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin bir iddia olduğu zaman seni denetleyebilmem gerekiyor, o yüzden bilişim sistemini buna uygun hazırla.” Böylece ne yapmış oluyor? Polisin faaliyetlerini engellemiş olmuyor ama kötüye kullanıldığına dair bir iddia varsa da işlem kayıtlarının güvenilirliğini sağlıyor. Dolayısıyla bu dengeyi sağladığınız zaman, güvenlik ve birey arasında da bir denge sağlamış oluyorsunuz. Diğer bir deyişle, veri koruma otoritesi polisin iş ve işlemlerinin yerindeliğini denetlemiyor, polisin içerdeki denetim mekanizmasının işlerliğini denetliyor. Yani işlemin kendisi değil, denetim mekanizmasının işlerliğidir burada denetlenen. Bu yepyeni bir paradigma kamu yönetiminde. Burada hesap verilebilir bilişim sistemi kurma yükümlülüğü getiriyor.

Söyleşi: Cemil TUNÇ

Sen bunu temin ettiğinde, polis dilediğini yapsın. Örneğin “bir yerde toplu risk olacak bir durum var, etki değerlendirmesi yap” diyor. “Etki değerlendirmesi yaptığında bunun kaydını içerde tut” diyor. Mesela vatandaş Avrupa’da kolluğa dair bir şikayette bulunduğu anda, devlet yine vatandaşa polisin ne yaptığına ilişkin bilgi vermiyor. “Ben denetledim, gerekli uyarıyı yaptım” diyor sadece. Böylece hem bireyi korumuş oluyor hem de polisin iş ve işlemleri konusunda yerindelik denetimi yapmamış oluyor. Yani içerde etkin bir denetim mekanizmasının varlığı da bir insan hakkı. İdarenin hesap verebilirliği de bir insan hakkı. Bizde nasıl işliyor? Mesela Kolluk Denetim Komisyonu var, tamam, iyi ama daha detaylı bir bilişim işleyiş mekanizması, düzenlemesi yok. “Polis ve Yargı Direktifi” dediğimiz Avrupa Birliği düzenlemesi, bizde olmayan, işte bunu temin ediyor. Bizdeki kolluk ise buna şöyle bakıyor: “Bu bizim soruşturmayı etkin biçimde yürütmemizi engelleyecek.” Hayır, tam tersine, bir soruşturmaya hanel getirecek hiçbir veri yine paylaşılmıyor; ama veri koruma otoritesi gelip içerde düzgün bir mekanizma var mı yok mu, nasıl işliyor, ona bakıyor; iş akışına, veri işleyişine bakıyor, orada denetim mekanizması düzgün mü değil mi, erişim kayıtları kısıtlanmış mı, buna bakıp sorunu hallediyor.

Cemil Tunç: *Peki hocam, veri koruma otoritesi denetim mekanizmasının düzgün işleyip işlemediğine bakarken yerindelik denetimi yapmaktan kendini nasıl alıkoyacak, bu dengeyi nasıl gözetecek?*

Mehmet Bedii Kaya: Bizde 1995 yılında, 2000 yılında bir veri koruma yasası olsaydı, şu anda en az yirmi yıllık bir içtihadımız olacaktı. Biz bunu ne kadar geciktirirsek yeni risklere karşı o kadar savunmasız kalacağız. Mesela polis yapay zekâ kullanacak. Biz daha kişisel veriyi düzenlemedik, şimdi yapay zekanın riskleriyle boğuşacağız. Bu yüzden bir yerden başlamak gerekiyor.

Cemil Tunç: *Son bir soru ile toparlayalım hocam isterseniz. Son cümlelerinden yola çıkarak, kişisel verilerin korunması bağlamında, daha efektif ve kuşatıcı bir koruma sağlanması için nereden başlanması gerekiyor? En acil, en erken atılması gereken adımlar nedir size?*

Mehmet Bedii Kaya: Önce kamu kurumları arasındaki işbirliğinin artırılması gerekiyor. Aynı konuda birden çok kurum birbirinden habersiz iş yapıyor. Örneğin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş yapıyor, KVKK iş yapıyor, yine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iş yapıyor. Bu bağlamda ciddi bir koordinasyon sorununuz var. İkincisi, bu noktada sivil toplumun güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarına, bu husustaki politikaların belirlenmesine katılmalarının sağlanması gerekiyor. Üçüncüsü, yine birey odaklı temel ilkelerin getirilmesi, şeffaflığın temin edilmesi gerekiyor. Burada özellikle şeffaflıkla ilgili. Mesela birçok kurum çok iyi işler yapıyor ama bunları bilmiyoruz. Bunlar bir ilkeye ve politikaya bağlı değil. Bir politika olmadığı için bu hususta kişisel bir başarı ya da başarısızlık var. Hesap verilebilirlik ilkesi nerede var, 5018 sayılı Kamu Maliyesi Yönetimi Yasası’nda var. Bunun yanında dijital dönüşüm konusunda hesap verilebilirlik ilkesini getirmemiz gerekiyor. Diğer bir husus da yaptırımlar: Yine şirketlere para cezası kesilecek, onları yok saymıyoruz ama bu kamu yönetimi paradigmasında bir değişiklik gerekiyor. Avrupalı salak değil, otoritenin farkında. İrlanda veri koruma otoritesinin 200 tane çalışanı var, karşısında bir sosyal medya şirketinin 20.000 çalışanı var. Yani üçyüz çalışanla, beş yüz çalışanla gidip denetleyemezsiniz. Ne yapıyor bu durumda? Daha odaklı, belirli konuları önceliklendirip, adım adım gidiyor ve bunu uluslararası iş birliği ile birlikte götürüyor. İrlanda yapınca, Belçika ona destek oluyor. Belçika bir ders çıkarıyor, diğer bir ülkenin veri koruma otoritesi benzer bir soruşturma yapıyor ve ortaya kolektif ve daha etkili bir koruma çıkıyor.

Cemil Tunç: *Hocam, bu faydalı mülakat için çok teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.*